

TECHNICAL SCIENCES

РОЗРАХУНОК ПЕРЕКРИТТЯ ПІДЗЕМНОЇ СПОРУДИ ЗА ДІЇ УДАРНОЇ ХВИЛІ З ВРАХУВАННЯМ ДЕМПФУВАННЯ

Азізов Т.Н.

докт. техн. наук, проф.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Умань, Україна

Кочкар'єв Д.В.

докт. техн. наук, проф.

Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна

Люльченко В.Г.

канд. пед. наук, доц.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Умань, Україна

ANALYSIS OF AN UNDERGROUND STRUCTURE SLAB UNDER SHOCK WAVE LOADING WITH DAMPING CONSIDERATION

Azizov T.

Professor, DSc

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

Kochkarev D.

Professor, DSc

National University of Water and Environment Engineering, Rivne, Ukraine

Lulchenko V.

Phd

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Для розрахунку перекриття підземної захисної споруди з врахуванням пом'якшуючих властивостей ґрунту та пружних опор запропонована розрахункова динамічна схема, яка складається з умовних пружин з еквівалентною жорсткістю. Виведене диференціальне рівняння руху такої системи з застосуванням рівнянь Лагранжа другого роду. Показано вплив маси системи, деформативних характеристик ґрунту та пружних пристроїв на зменшення динамічних зусиль в несучій конструкції.

ABSTRACT

The analysis of an underground protective structure's slab is considered, taking into account the damping properties of the soil and elastic supports. A dynamic analytical model is proposed, consisting of equivalent springs with conditional stiffness. A differential equation of motion for this system is derived using Lagrange's equations of the second kind. The influence of the system's mass, soil characteristics, and elastic devices beneath the supports on the reduction of dynamic forces in the load-bearing structure is demonstrated.

Ключові слова: цивільний захист, коефіцієнт динамічності, вибухова хвиля, підземні споруди, рівняння Лагранжа.

Keywords: civil protection, dynamic coefficient, blast wave, underground structures, Lagrange equation.

Аналіз досліджень і постановка задачі.

Відомо, що найбільш безпечними є захисні споруди цивільного захисту, які розташовані під землею. Зазвичай покриття підземної захисної споруди розташовують на глибині не менше ніж один метр під поверхнею землі. Це з одного боку збільшує навантаження на конструкції, а з іншого – зменшує динамічні зусилля [1, 2, 11]. Але окрім зменшення динамічних зусиль через збільшення маси, ґрунт грає роль своєїрідної умовної пружини, що зазвичай не враховують при проектуванні захисних споруд цивільного захисту [1]. Зменшення жорсткості несучої конструкції (збільшення її деформативності) також зменшує динамічні зусилля [1].

Зазвичай для зменшення динамічних зусиль використовують різні демпфуючі пристрої [5], але

вплив пом'якшуючої властивості ґрунту, що розташований над перекриттям захисної споруди, не враховують.

Навантаження від вибухової хвилі є дуже короткочасним [7, 8], тому часто не враховують вплив демпфування конструкції [1, 3, 4], хоча в [9] показано, що при досить великому значенні коефіцієнта демпфування, цей вплив треба враховувати. Але в більшості випадків його не враховують при розрахунках саме на високо короткочасних навантаженнях. Нормативний документ [10] передбачає квазістатичний метод розрахунку. При цьому в ньому вводяться коефіцієнти динамічності, що не залежать від частотних характеристик несучої конструкції, хоча відомо, що саме від цих характеристик суттєво залежить коефіцієнт динамічності.

В [1, 2] розглянуті окремі задачі впливу ґрунту

і впливу наявності пружних пристроїв під опорами елементів перекриття захисної споруди. Але при цьому не розглянуто наявність декількох шарів ґрунту з різними фізико-механічними характеристиками, а також сумісне використання і ґрунту зверху плити перекриття, і наявності пружних пристроїв під опорами плити.

З огляду на вищесказане, метою цієї статті є розроблення методики розрахунку балкової конструкції, під опорами якої розташовані пружні при-

строї, а на її поверхні лежать шари заповнення з різними механічними характеристиками.

Викладення основного матеріалу.

Розглянемо шарнірно обперту балку, під опорами якої розташовані пружні пристрої, а на поверхні балки розташовано кілька шарів ґрунту. На верхню поверхню діє рівномірно розподілене по довжині динамічне навантаження $q=q(t)$, яке залежить від часу t (рис. 1). Для простоти розглянуто, що на поверхні балки лежать два шари ґрунту висотою h_1 та h_2 .

Рис. 1. Схема балки з пружними опорами і шарами ґрунту над її поверхнею

Відомо, що однопрогонову балку, маса якої рівномірно розподілена по її довжині, можна розглянути як балку з однією еквівалентною масою $m=m_{ekv}$, яка розташована в середині прольоту [11]. Тоді її динамічний розрахунок можна проводити як розрахунок системи з однією масою (з одним ступенем вільності). Крім того, враховуючи рівномірність розподілення навантаження, можна вважати,

що шари ґрунту, що розташовані над поверхнею балки, не враховуючи прогин балки, будуть деформуватися на одну величину. Шари ґрунту можна замінити умовними пружинами, жорсткість по всій довжині балки яких однакова для кожного розглянутого шару. Таким чином розрахункова схема балки буде виглядати так, як показано на рис. 2.

Рис. 2. Розрахункова схема балки

Враховуючи, що ми можемо розглядати систему з однією еквівалентною масою, схему за рис.

2 ми можемо представити у вигляді декількох послідовно розташованих умовних пружин, як показано на рис.3, а.

Рис. 3. Спрощена схема динамічного розрахунку

На рис. 2 та 3,а прийняті наступні позначення. Через k_1 та k_2 позначені жорсткості відповідно верхнього та другого шару ґрунту висотою відповідно h_1 та h_2 . Через k_3 позначена жорсткість балки. Через k_4 позначена жорсткість пружин під опорами балки.

Жорсткості k_1, k_2 визначаються за формулами:
 $k_1 = b \cdot L \cdot E_1 / h_1; k_2 = b \cdot L \cdot E_2 / h_2$ (1)
де b – ширина балки (плити).

Враховуючи, що еквівалентна маса m_{ekv} знаходиться посередині балки, а навантаження розподілене рівномірно по прольоту, жорсткість пружини k_3 , яка імітує переміщення від згину балки, буде визначатися за формулою [11]:

$$k_3 = 384 \cdot EJ / (5 \cdot L^4) \quad (2)$$

де EJ – згинальна жорсткість балки.

Жорсткість пружин під опорами k_4 визначається множенням кількості пружин (на обох опорах) на жорсткість кожної із них.

Таким чином ми маємо дві пружини з різною жорсткістю зверху балки (зверху маси m_{ekv}) і дві пружини з низу цієї маси. Враховуючи, що пружини розташовані послідовно, їх можна привести до однієї еквівалентної пружини зверху k_{up} і однієї еквівалентної знизу k_{low} (рис. 3, б). Ці еквівалентні жорсткості визначаються за формулами:

$$k_{up} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}; k_{low} = \frac{k_3 k_4}{k_3 + k_4} \quad (3)$$

Схема за рис. 3, б є аналогічною зі схемою, яка наведена в [1] для розрахунку балки на жорстких опорах з одним шаром ґрунту над поверхнею балки з тою різницею, що жорсткості зверху і знизу маси є еквівалентними.

В перерізі 1-1 на рис. 3, б рівняння рівноваги має вигляд:

$$F = k_{up} \cdot \Delta_1 \quad (4)$$

де Δ_1 – переміщення верхньої пружини від сили F . В перерізі 2-2 окрім сили F і сили пружності нижньої пружини діє ще і сила інерції від прискорення маси. Тому рівняння рівноваги виглядає так:

$$F = k_{low} \cdot \Delta_2 + m \cdot \ddot{\Delta}_2 \quad (5)$$

де Δ_2 – переміщення нижньої еквівалентної пружини від сили F . Дві точки зверху символу означають другу похідну в часі t .

Прирівнявши праві частини рівнянь (4) та (5), отримаємо залежність переміщення Δ_1 від Δ_2 і його похідній:

$$\Delta_1 = \frac{k_{low}}{k_{up}} \Delta_2 + \frac{m}{k_{up}} \cdot \ddot{\Delta}_2 \quad (6)$$

Якщо прийняти за узагальнену координату переміщення маси Δ_2 , то вирази для кінетичної T і потенціальної U енергії системи будуть мати вигляд:

$$T = \frac{m}{2} \dot{\Delta}_2^2; U = \frac{k_{up}}{2} \Delta_1^2 + \frac{k_{low}}{2} \Delta_2^2 \quad (7)$$

Підставляючи Δ_1 з (6) в вираз для потенціальної енергії з (7), отримаємо кінцевий вираз для потенціальної енергії:

$$U = A \cdot \Delta_2^2 + B \cdot \Delta_2 \cdot \ddot{\Delta}_2 + C \cdot \dot{\Delta}_2^2 \quad (8)$$

де прийняті позначення:

$$A = \frac{k_{low}^2}{2 \cdot k_{up}} + \frac{k_{low}}{2}; B = \frac{k_{low}}{k_{up}} m; C = \frac{m^2}{2 \cdot k_{up}} \quad (9)$$

Для короткості позначимо $y = \Delta_2$. Вираз для кінетичного потенціалу L_k має вигляд:

$$L_k = T - U = \frac{m}{2} \dot{y}^2 - A \cdot y^2 - B \cdot y \cdot \ddot{y} - C \cdot \dot{y}^2 \quad (10)$$

Рівняння Лагранжа другого роду має вигляд:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_k}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L_k}{\partial y} = Q \quad (11)$$

де Q – узагальнена сила. Через аналогічність розглянутого навантаження з навантаженням, прийнятим в [1], тут вивід виразу для узагальної сили не повторюємо.

Диференціювання кінетичного потенціалу L_k в (11) тільки по y та \dot{y} , тому остання складова рівняння (10) зникне при диференціюванні. Проводячи диференціювання за (11), отримаємо рівняння Лагранжа у вигляді:

$$(m + B) \ddot{y} + 2 \cdot A \cdot y = Q \quad (12)$$

Розділивши всі члени на коефіцієнт при \ddot{y} , позначивши $\omega^2 = (2A)/(m+B)$, з врахуванням вигляду узагальної сили, отримаємо диференціальне рівняння у звичному вигляді:

$$\ddot{y} + \omega^2 y = P \cdot f(t) \quad (13)$$

де $f(t)$ – функція зміни тиску вибухової хвилі в часі, яка може бути лінійною, нелінійною за Фрідлендером [6] або будь якою іншою функцією, а через P позначено:

$$P = \frac{P_{so}}{D}; D = m + B \quad (14)$$

де P_{s0} – максимальне значення тиску вибухової хвилі.

Рівняння (13) має вигляд звичного диференціального рівняння руху системи з одним ступенем свободи, так званим лінійним осцилятором, але константи рівняння містять дані, які враховують всі жорсткісні параметри як шарів ґрунту над балкою (плитою), параметри самої балки, так і пружних пристроїв під опорами балки. Саме запропонована динамічна схема за рис. 3 і використання рівнянь Лагранжа другого роду дозволило отримати такі прості кінцеві вирази з врахуванням багатьох жорсткісних характеристик системи. Коефіцієнт ω^2 при u і параметр P в правій частині рівняння (13) мають значення, які відрізняються від аналогічних параметрів рівняння одномасового осцилятора. В цьому є перевага рівняння (13), де враховується багато жорсткісних параметрів системи.

Рівняння (13) достатньо легко вирішується як аналітично, так і чисельно.

Якщо над балкою розташована більша кількість шарів (n шарів), то суть розрахунку не змінюється, а змінюється лише вираз для визначення еквівалентного коефіцієнта жорсткості k_{up} , який визначається з рівняння:

$$\frac{1}{k_{up}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots + \frac{1}{k_n} \quad (15)$$

де k_1, k_2, \dots, k_n – коефіцієнти жорсткості відповідних шарів, що розташовані над балкою, кожен з яких визначається за формулами (1).

З рішення диференціального рівняння (13) ми отримаємо переміщення $u = \Delta_2$. Але Δ_2 – це переміщення еквівалентної пружини, яка включає в себе умовну пружину, імітуючу роботу балки, і реальної пружини (пружних пристроїв), що розташована під опорою балки. Щоб отримати переміщення саме балки (від її прогину) слід розглянути умови рівноваги в перерізах А-А та В-В на рис. 3, а. Так як сила F в цих обох перерізах однакова, то за аналогією з [2] будемо мати рівняння:

$$F = k_3 \Delta_3 = k_4 \Delta_4 = k_{tot} u \quad (16)$$

де через Δ_3 та Δ_4 позначені переміщення відповідно пружини з жорсткістю k_3 (балки) і пружини з жорсткістю k_4 (пружних пристроїв під опорами балки), а k_{tot} – жорсткість еквівалентної пружини, яка включає в себе пружини k_3, k_4 , яка визначається з очевидної формули:

$$\frac{1}{k_{tot}} = \frac{1}{k_3} + \frac{1}{k_4}; k_{tot} = \frac{k_3 k_4}{k_3 + k_4} \quad (17)$$

Підставляючи k_{tot} з (17) в (16) отримуємо:

$$\Delta_3 = \frac{k_{tot}}{k_3} u; \Delta_4 = \frac{k_{tot}}{k_4} u \quad (18)$$

Переміщення Δ_3 – є переміщенням саме балки (її максимальним прогином), який і цікавить нас

для визначення динамічних переміщень і коефіцієнта динамічності β , який, як відомо, визначається відношенням динамічного прогину до прогину від дії статичної дії максимального значення динамічної сили.

Перевага підземних захисних споруд полягає в тому, що шари ґрунту, що розташовані над перекриттям захисної споруди, по-перше, збільшують масу всієї системи, що позитивно відображається на зменшенні динамічних зусиль, а по-друге, грає роль амортизаторів. Тому як один з способів зменшення динамічних зусиль можна запропонувати укладати окрім шару ґрунту ще і шар з більш деформативного матеріалу (наприклад, пінополістиролу), який буде грати роль умовних пружин, що зменшують динамічні зусилля.

Для пояснення пом'якшуючої ролі ґрунту та пружних пристроїв під опорами несучої конструкції в таблиці 1 наведені дані з різними параметрами шарів над плитою підземної захисної споруди і пружин під опорами плити. Розглянута балкова плита шириною 1200 мм, висотою перерізу 400 мм, прольотом $L=6$ м. Модуль пружності бетону плити $E_c=25000$ МПа.

В еквівалентну масу m_{ekv} плити включена власна маса плити і маса ґрунту, що розташований над плитою, помножена на 0.493, що є загально відомим приведенням к еквівалентній масі шарнірно обпертої плити. Щільність ґрунту прийнята $\gamma_1=1800$ кг/м³; щільність матеріалу плити (залізобетон) прийнята $\gamma=2500$ кг/м³. Навантаження прийняте рівномірно розподіленим, яке змінюється в часі за лінійним законом $I-t/\tau$, де τ – час дії позитивної фази тиску вибухової хвилі, який прийнято рівним 14.8 мс.

В таблиці 1 позначення $E=\infty$ прийняте для випадків, коли пружні характеристики шарів над балкою не враховуються, тобто вважається, що цей елемент не має впливу на характеристики системи. Тому перший варіант таблиці означає, що значення коефіцієнту динамічності визначено як для балки, яка лежить на жорстких опорах і пристроїв, що зменшують динамічні зусилля під нею, немає.

Характеристики прийнятих пружин відповідають характеристиками реальних пружин, що є в промисловості. Мінімальна кількість пружин підбиралася таким чином, щоб їх максимальні переміщення від власної ваги ґрунту і балки, а також переміщення від динамічної сили не перевищували допустимі максимальні значення переміщень для даної пружини. Тому мінімальна кількість пружин прийнята рівною 10.

Коефіцієнти динамічності при варіюванні параметрів системи

Варіант №	Перший шар над плитою (грунт)			Другий шар (пінополістирол)		Кількість пружин під опорами (шт)	Коеф. динамічності β
	h_1 (м)	γ_1 (кг/м ³)	E_1 (МПа)	h_2 (м)	E_2 (МПа)		
1	0	0	∞	0	∞	0	1,412
2	1	1800	∞	0	∞	0	0,803
3	1	1800	10	0	∞	0	0,71
4	1	1800	10	0,2	2	0	0,636
5	1	1800	10	0,4	2	0	0,575
6	1	1800	10	0,2	2	10	0,263
7	1	1800	10	0,2	2	20	0,344
8	1	1800	10	0,2	2	30	0,394
9	0,5	1800	10	0,2	2	10	0,326

Другий рядок таблиці показує, як впливає маса ґрунту на зменшення коефіцієнта динамічності, коли його пом'якшуюча властивість не врахована. Тобто навіть без врахування пружних властивостей ґрунту збільшення маси системи зменшує динамічні зусилля. Врахування пом'якшуючої характеристики ґрунту (третій варіант таблиці) додатково зменшує коефіцієнт динамічності. Додавання пом'якшуючої властивості пінополістиролу (4 та 5 варіант таблиці) також додатково зменшує коефіцієнт динамічності. Найбільше зменшення коефіцієнту динамічності відбувається, коли під опори плити встановлюються пружини (варіанти 6-9 таблиці). Це пов'язано з фактом значно меншої жорсткості пружин під опорами балки, ніж жорсткість шарів ґрунту над нею. При зменшенні товщини ґрунту з 1 м до 0.5 м коефіцієнт динамічності збільшується. Це можна побачити, порівнявши 6 та 9 варіанти таблиці.

Якщо вплив маси системи завжди враховується в динамічних розрахунках, то пом'якшуюча властивість ґрунту зазвичай не враховується. Дані таблиці говорять, що цей фактор, а також фактор суттєвого зменшення коефіцієнта динамічності від введення пружних пристроїв під опори плити повинні бути враховані при проектуванні захисних споруд цивільного захисту.

Висновки і перспективи досліджень.

Для зменшення динамічних зусиль в перекритті підземної захисної споруди запропоновано враховувати пом'якшуючі властивості ґрунту, додаткового шару матеріалу з малим модулем пружності, а також встановлювати під опори плити перекриття додаткові пружні пристрої, наприклад, у вигляді пружин. Для розрахунку такої системи запропонована розрахункова динамічна схема, яка складається з умовних пружин і запропонована методика визначення еквівалентних жорсткостей цих пружин. Виведене диференціальне рівняння такої системи з застосуванням рівнянь Лагранжа другого роду. При прийнятті абсолютної жорсткості пружин під опорами і не врахуванні пом'якшуючої властивості ґрунту виведене диференціальне рівняння перетворюється в загально відоме рівняння руху одномасового осцилятора.

На основі розрахунків за розробленою методикою показано вплив маси системи, деформативних характеристик ґрунту над плитою перекриття, жорсткості пружин під опорами на зменшення динамі-

чних зусиль в несучій конструкції. Показано, що більшого ефекту зменшення динамічних зусиль можна досягти введенням пружних пристроїв під опори плити перекриття захисної споруди.

В перспективі передбачається розповсюдження методики розрахунку на багатомасові системи.

Література

1. Azizov T., Cochkarev D. CALCULATION OF THE FLOOR OF AN UNDERGROUND BUILDING FOR THE EFFECT OF A BLAST WAVE // Science of Europe. #153 (2024) – p. 122-127
2. Azizov T., Cochkarev D. ENGINEERING CALCULATION OF A BEAM WITH A DAMPER UNDER AN EXPLOSIVE LOAD // Science of Europe. #151 (2024) – p. 89-94
3. Birbraer A. N. (2009). Extreme impacts on structures. St. Petersburg: Polytechnic University Publishing House.
4. Clough R.W., Penzien J. Dynamics of Structures. New-York, 1975.–319 p.
5. Eisenberg Y. Constructions with disconnective constraints for seismic areas [Sooruzheniya s vyklyuchayushchimisya svyazyami dlya sejsmicheskikh rajonov]. 1976.
6. Karlos V, Solomos G (2013) Calculation of blast loads for application to structural components, JRC Technical report, EUR 26456 EN. <https://doi.org/10.2788/61866>
7. Kingery C. N., Bulmash G., (1984) "Technical report ARBRL-TR-02555: Air blast parameters from TNT spherical air burst and hemispherical burst", AD-B082 713, U.S. Army Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, MD.
8. UFC 04-010-01, DoD Minimum Antiterrorism Standards For Buildings, U.S. Department of Defense, Washington, DC, 2007.
9. Азізов Т.Н., Кочкар'єв Д.В. Вплив демпфування та часу дії тиску на зусилля конструкцій за дії вибухового навантаження // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 47. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2025. – С. 95-102.
10. ДБН В.2.2-5:2023 (2023) Захисні споруди цивільного захисту. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2023. – 87 с.
11. Чихладзе Е.Д. Будівельна механіка: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 320 с.